

EDN PKZYVO

DOI 10.5281/zenodo.19217053

УДК 632.92: 632.91

Печенкина В. А., Фомин Д. С., Фомин Дм. С.

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 2022–2024 ГОДЫ

Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН ПФИЦ УрО РАН

Реферат. В современных условиях изменения климата и роста нагрузки на агроэкосистемы вопросы фитосанитарной безопасности приобретают особую актуальность для обеспечения продовольственной безопасности регионов. В статье представлены результаты мониторинга фитосанитарной обстановки в агроценозах яровых зерновых культур (ячмень, пшеница, овес) на территории Пермского края за трехлетний период (2022–2024 гг.) по данным ФГБУ «Россельхозцентр». Цель исследования – анализ видового состава и распространенности основных вредных объектов в посевах яровых зерновых культур Пермского края за период 2022–2024 гг. Установлено, что в патогенном комплексе доминирующее положение стабильно занимают такие болезни, как септориоз (*Parastagonospora podorum* (Berk.) Quaedvl., Verkley & Crous, *Zymoseptoria tritici* (Desm.) Quaedvl. & Crous), корневые гнили (*Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoemaker, *Fusarium* sp.) и чернь колоса (*Alternaria tenuis* Nees., *Cladosporium herbarum* Lk.). Выявлена тенденция к увеличению распространенности и вредоносности болезней листовой поверхности в годы с повышенным количеством осадков в вегетационный период (особенно заметная в 2023 и 2024 гг.). Среди вредителей наибольшую вредоносность приносят: пшеничный трипс (*Haplothrips tritici* Kurd.) с уровнем заселения 63–96 %, злаковые тли (*Schizaphis graminum* Rond.) с ростом численности от 20 % до 54 % за три года и хлебные блошки (*Phyllotreta vittula* Redt., *Chaetocnema aridula* Gyll.) с уровнем заселения 30–93 %. Фитосанитарный мониторинг сорного компонента агроценозов выявил значительное расширение видового состава малолетних сорняков, однако доминирующую позицию по-прежнему сохраняют высококонкурентные многолетние виды, такие как осот полевой (*Sonchus arvensis*), бодяк полевой (*Cirsium arvense*), пырей ползучий (*Elytrigia repens*). Выявленные тенденции, в частности, стабильно высокий инфекционный фон по корневым гнилям и септориозу, увеличение распространенности листостебельных инфекций и численности доминирующих вредителей, а также сокращение масштабов борьбы с сорняками на фоне роста их распространения, свидетельствуют о негативной фитосанитарной обстановке и несоответствии существующих систем защиты растений, что требует их пересмотра и разработки адаптивных региональных стратегий.

Ключевые слова: яровые зерновые культуры, болезни растений, вредители, сорные растения, фитосанитарный мониторинг, Пермский край, защита растений.

Для цитирования: Печенкина В. А., Фомин Д. С., Фомин Дм. С. Фитосанитарное состояние посевов яровых зерновых культур в Пермском крае за 2022–2024 годы // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1(46). С. 195–213. EDN: PKZYVO . DOI: 10.5281/zenodo.19217053.

For citation: Pechenkina V. A., Fomin D. S., Fomin Dm. S. Phytosanitary situation of spring grain crops in Perm region in 2022–2024 // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1(46). P. 195–213. EDN: PKZYVO. DOI: 10.5281/zenodo.19217053.

Введение

Зерновые культуры являются основой мирового производства продовольствия [1]. Основой растениеводства Пермского края являются яровые зерновые культуры (ячмень, пшеница, овес), обеспечивая продовольственную безопасность региона и кормовую базу животноводства [2]. Край относится к территории средней биологической продуктивности сельскохозяйственных культур, и ареал пониженной продуктивности полевых культур постепенно сокращается [3, 4]. Устойчивое производство зерна напрямую зависит от фитосанитарной обстановки в агроценозах. Климатические условия региона (умеренно-континентальный климат с достаточным и часто избыточным увлажнением) способствуют развитию широкого спектра вредных организмов [5, 6].

Болезни растений оказывают значительное влияние на продовольственную безопасность и качество пищевых продуктов. По оценкам, производство продовольствия необходимо увеличить на 50 %, чтобы прокормить прогнозируемые 9,3 млрд человек к 2050 г. Необходимо принимать во внимание, что фитопатогены, вредители и сорные растения приводят к ежегодным потерям урожая – до 40 % (и 80 % в отдельных странах) у основных культур, включая кукурузу, рис и пшеницу, что приводит к ежегодным мировым экономическим потерям в размере примерно 220 млрд долл. США [1, 7].

Эффективность системы защиты растений напрямую зависит от объемов и структуры применяемых пестицидов. По данным мониторинга, общий объем использования средств защиты растений в РФ за 2023 г. составил 63,56 тыс. т препаратов [8]. Происходят значительные структурные изменения: сокращается применение высокотоксичных препаратов (первого класса опасности) и увеличивается доля пестицидов второго и третьего классов опасности, а также комбинированных препаратов, что соответствует общемировой тенденции к снижению пестицидной нагрузки и повышению эффективности обработок [9]. Широкое и не всегда обоснованное применение пестицидов может приводить к негативным последствиям, таким как формирование резистентности у вредных организмов. Поэтому, внедрение систем точного и оперативного фитосанитарного мониторинга является важным условием для перехода от превентивных обработок, приуроченных к календарным срокам, к целевым, иницируемым по достижении экономических порогов вредоносности.

Циклические колебания погодных условий, изменение агротехнических практик и экологических факторов обуславливают динамичность фитосанитарной обстановки, что требует ее постоянного мониторинга и анализа. Мониторинг фитосанитарного состояния посевов является ключевым элементом в системе интегрированной защиты растений [1, 10]. Государственный мониторинг, проводимый ФГБУ «Россельхозцентр», охватывает 224 вида, причиняющих экономически ощутимый ущерб урожаю: 115 видов вредителей, 74 – возбудителей болезней и 35 – карантинных и наиболее агрессивных сорняков. Данная выборка является частью общего биоразнообразия вредоносной биоты, которое оценивается в 720 видов [11].

Проблема фитосанитарного мониторинга и повышения его эффективности является актуальной для аграрного сектора во всем мире. При этом, несмотря на активное развитие высокотехнологичных методов, классические подходы к диагностике, основанные на визуальной интерпретации симптомов и

микроскопическом анализе морфологических характеристик патогенов, остаются фундаментальной основой как в международной практике, так и в Российской Федерации. Параллельно с этим мировое научное сообщество сосредоточено на разработке и внедрении инновационных решений для фитосанитарного мониторинга, включая использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гиперспектральной съемки и автоматизированных систем компьютерного зрения [12, 13].

Таким образом, несмотря на наличие развитой системы государственного фитосанитарного мониторинга, существует необходимость в его постоянном совершенствовании и адаптации к локальным условиям конкретного региона. Для Пермского края, с его специфическими почвенно-климатическими особенностями, особую актуальность приобретает детальное изучение сезонной динамики развития доминантных видов вредных организмов в агроценозах яровых зерновых культур. Выявление закономерностей их распространения и развития позволит оптимизировать систему защитных мероприятий, повысить ее экономическую и экологическую эффективность для конкретных хозяйств региона.

Цель исследования – анализ видового состава и распространенности основных вредных объектов в посевах яровых зерновых культур Пермского края за период 2022–2024 гг. для прогнозирования фитосанитарной обстановки и разработки адаптивных мер защиты растений.

Материалы и методы исследований

Исследование основано на данных анализа фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы, ячменя и овса на территории Пермского края за 3-летний период по данным ФГБУ «Россельхозцентр» и собственным исследованиям. Мониторинг проводился в масштабах всего региона. Для оценки распространения вредителей было обследовано от 79,735 тыс. га (2023 г.) до 96,990 тыс. га (2022 г.), болезней – от 193,865 тыс. га (2022 г.) до 269,729 тыс. га (2024 г.). Ежегодная площадь обследования на засоренность составляла 31 тыс. га. Агротехника возделывания культур соответствовала общепринятой для региона [14–16]. Анализ данных фитосанитарного мониторинга проводили методом описательной статистики (расчет средних значений, долей). Сравнительный анализ ситуации в Пермском крае и в целом по РФ проводился на основе расчета относительных показателей (процент заражения/заселения, доля в общей структуре вредных объектов) [17].

Метеорологические данные за соответствующий период (2022–2024 г.) были получены с метеостанции ст. Бахаревка и ГМС г. Пермь. Анализ основывался на следующих агроклиматических показателях, критически важных для развития вредных организмов: среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за ключевые месяцы вегетационного периода (май-июль), а также рассчитанный гидротермический коэффициент (ГТК). Оценка проводилась путем сравнения со среднемноголетними значениями и анализа отклонений.

Результаты и их обсуждение

Болезни

Трехлетние данные по фитосанитарному мониторингу дают возможность установить тенденцию развития патогенов, оценить эффективность систем защиты растений и спрогнозировать риски их распространения в последующие сезоны. Анализ динамики распространения основных болезней яровых зерновых колосовых культур на территории Пермского края [14–16] в период с 2022 по 2024 г. (рисунок 1) позволил выявить следующие основные тенденции по годам: наиболее выраженная тенденция – резкое увеличение процента заражения по большинству

заболеваний в 2024 г. по сравнению с 2022 и 2023 гг., что особенно заметно на примере ржавчинных заболеваний и фузариоза.

Рисунок 1 – Зараженность посевов яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае

Обнаруженный рост соотносится с существенно более влажными условиями в течение вегетационного сезона 2024 г. Несмотря на то, что суммарное количество осадков за лето было близко к норме или ниже, их распределение было критически важным: август 2024 г. был исключительно влажным (отклонение осадков составило +31 %, ГТК=1,94) (рисунок 2), что создало продолжительный период высокой влажности воздуха во время налива и созревания зерна, благоприятный для развития грибных патогенов, особенно фузариоза и черни колоса.

Показатели 2023 г. по многим заболеваниям (бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, карликовая ржавчина, мучнистая роса) были значительно ниже, чем в 2022 и особенно в 2024 г. Низкие показатели распространенности листостеблевых инфекций в 2022 и, в меньшей степени, в 2023 г. можно объяснить засушливыми условиями этих периодов. В 2022 г. июль и август были экстремально засушливыми (отклонение осадков до -90 % и -86 % соответственно, ГТК=0,1 и 0,2), что

подавляло развитие ржавчины и мучнистой росы. В 2023 г. начало сезона (май–июнь) также было очень сухим (отклонение осадков – -58 % и -75 %), хотя повышенная влажность в августе (ГТК=1,01) могла способствовать развитию септориоза и фузариоза колоса в конце вегетации. Ряд болезней демонстрирует постоянно высокий или растущий уровень угрозы независимо от года: корневые гнили и гельминтоспориоз стабильно сохраняются на высоком уровне (26–45 %), септориоз листьев пшеницы сохраняет высокий и стабильный уровень (17–23 %), септориоз колоса и чернь колоса остаются одними из самых распространенных болезней (41–55%) [14–16].

Рисунок 2 – Погодные условия в периоды исследований (данные метеостанции ст. Бахаревка, г. Пермь)

Корневые гнили показали высокий процент заражения посевов яровых зерновых колосовых культур во все три года. Показатели заражения ими никогда не опускались ниже 38 %, достигая пика в 45 % (2023 г.). Стабильно высокий инфекционный фон по корневым гнилям и септориозу, вероятно, связан не только с погодными условиями, но и с особенностями применения пестицидов. Ключевой причиной накопления и распространения почвенной инфекции является критическое сокращение использования протравителей семян. Сложившаяся за последние 15 лет практика приводит к тому, что необработанные семена и всходы не способны противостоять патогенам, что способствует сохранению и умножению инфекционного фона в почве [18]. Помимо этого, существующая тенденция к снижению глубины обработки почвы, в свою очередь, приводит к заделке пожнивных остатков, на которых остаются споры фитопатогенов, что ведет к накоплению инфекции в почве [19]. Неэффективная система защиты растений в хозяйстве напрямую ведет к значительным потерям урожая и ухудшению потребительских свойств продукции [20].

С точки зрения биологического действия, фунгициды бесспорно лидируют в защите от корневых гнилей, однако показывают низкую экономическую эффективность [21]. Согласно [8], в группе фунгицидов и протравителей доминируют азолы (49 % от общего объема д.в. в 2021 г.) и комбинированные препараты (73,8 %). Однако устойчиво высокий уровень заболеваний может

указывать на возможное формирование резистентности у патогенов [18] к широко применяемым действующим веществам, таким как тебуконазол и пропиконазол, что требует более гибкого подхода к ротации препаратов с разным механизмом действия.

Наибольшие площади поражения в РФ как в 2022, так и в 2024 г. формировали септориоз листьев пшеницы (1299,41–1475,27 тыс. га) и гельминтоспориоз (796,09–1167,6 тыс. га). Наиболее яркой негативной динамикой характеризовалось распространение бурой ржавчины пшеницы. Площадь заражения этой болезнью демонстрировала резкий рост: с 464,66 тыс. га в 2022 г. до 678,83 тыс. га в 2024 г., что представляет собой увеличение на 46,1 % за два года [22–24]. Резкий рост распространенности бурой ржавчины как в РФ, так и в Пермском крае, может быть связан со снижением доли стробилуринов в структуре применяемых фунгицидов, которые высокоэффективны против этой группы заболеваний. Хотя их применение к 2021 г. увеличилось до 8,1 %, этого оказалось недостаточно для сдерживания высокоагрессивных рас патогена в эпифитотийные годы [8]. Корневые гнили проявлялись относительно стабильно на значительных площадях (около 560 тыс. га) с незначительными межгодовыми отклонениями [22–24].

Таким образом, фитосанитарная обстановка, связанная с болезнями яровых зерновых культур в РФ, остается сложной. Наблюдается изменение в структуре доминирующих патогенов: на фоне некоторого снижения гельминтоспориоза и септориоза листьев происходит резкое усиление вредоносности бурой ржавчины пшеницы [22–24]. Данные по Пермскому краю показывают, что региональные особенности (почвенно-климатические условия, структура севооборотов, применяемые технологии) формируют такую структуру патогенного комплекса, где корневые гнили имеют первостепенное значение, по сравнению с листостеблевыми заболеваниями [18]. Резкий рост площадей под бурой ржавчиной как в целом по стране, так и в Пермском крае, а также увеличение распространенности септориоза и фузариоза колоса, свидетельствуют о повышении эпифитотийного потенциала и требуют повышенного внимания к мониторингу и разработке эффективных систем защиты растений, адаптированных к региональным особенностям. Климатические изменения, в частности влажные условия в критические фазы развития культуры, провоцируют эпифитотии болезней (фузариоз, септориоз) и способствуют ускоренному распространению новых для региона патогенов. В связи с этим возрастает необходимость использовать сорта, отличающиеся повышенной резистентностью к фитопатогенным болезням, а также широкой адаптивностью к разнообразным факторам внешней среды [25].

Вредители

Представленные данные (рисунок 3) отражают динамику заселенности посевов яровых зерновых колосовых культур основными вредителями в Пермском крае за трехлетний период (2022–2024 гг.) [14–16].

Наиболее заметный восходящий тренд заселенности посевов показали злаковые тли (20, 47, 54 %). Устойчивый рост численности злаковых тлей, наблюдавшийся все три года, вероятно, связан с их высокой экологической пластичностью [26]. Даже в засушливые годы (2022, 2023) тли могли концентрироваться в приземном слое, где сохранялась влажность, а в более влажном 2024 г. получили дополнительный стимул для размножения. Относительно теплый июнь 2024 г. (отклонение температуры +21 %) мог ускорить их развитие и увеличить число генераций.

Рисунок 3 – Заселенность вредителями посевов яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае по данным ФГБУ «Россельхозцентр»

Численность большинства вредителей показала значительный спад уровня заселенности после пиковых значений в 2022 г. Заметно резкое снижение заселения хлебной блошки (с 93 % (2022) до 30 % (2024)), шведской мухи (с 74 % (2022) до 42 % (2024)). Значительно снизилось заселение гессенской мушкой (с 27 % (2022) до 7 % (в 2023 и 2024 гг.)) и яровой мухи (с 24 % (2022) до 8 % (2024)). Заселение зеленоглазкой показало резкое падение с 33 % (2022) до 0 % (2023) с последующим увеличением до 6 % (2024), что все равно значительно ниже показателя 2022 г. Злаковые тли показали значительный и последовательный рост с 20 % (2022) до 54 % (2024). Заселенность пшеничным трипсом, несмотря на некоторое снижение в 2024 г. (78 %) по сравнению с пиком в 2023 (96 %), в 2022 г. также была довольно высокой 63 % [14–16].

Годом массовой вспышки численности целого комплекса вредителей можно охарактеризовать 2022 г. [14], чему способствовал комплекс погодных факторов: высокая температура в июле и августе (отклонения +9 % и +24 %) на фоне крайне низкого количества осадков. Жаркая погода является стрессом для растений и оптимальным условием для размножения многих сосущих и листогрызущих вредителей [27, 28], таких как хлебные блошки и трипсы, которым не мешали дожди и естественные энтомофаги, чья активность в таких условиях часто снижается. Показатели по хлебным блошкам, шведским мухам и гессенской мушке составили соответственно 93, 74 и 27 % в 2022 г. и достигли своих максимумов за трехлетний период [14–16]. Это могло быть связано с благоприятными погодными условиями для их перезимовки, размножения и развития. Климатические изменения

существенно увеличивают фитосанитарные риски в сельском хозяйстве: повышение температуры и изменение режима осадков способствуют расширению ареалов вредителей и патогенов, увеличению числа их поколений за сезон и ускоренному распространению новых для региона болезней [29, 30]. Кроме того, экстремальные погодные явления (засухи, ливни) ослабляют растения, повышая их уязвимость, и затрудняют применение защитных мер [31].

В 2023 г. тенденция к росту популяции вредителей сменилась на тенденцию к ее снижению: произошло резкое снижение численности многих видов (зеленоглазка, хлебные блошки, шведские мухи, гессенская мушка) после вспышки 2022 г. [14], что можно связать с особенностями климатических условий в этот период. Неблагоприятные погодные условия, такие как дожди или жара, в период, когда личинки вредителей заселяют растения, вызывают их массовую гибель (от 20 до 80%), что приводит к значительному сокращению количества растений, которые успевают поразить эти вредители [28, 32]. Однако в 2023 г. отмечен абсолютный максимум для пшеничного трипса (96 %), а также продолжился рост популяции злаковых тлей (47 %). Стабилизацию на относительно низком уровне для большинства видов демонстрирует 2024 г. Однако два ключевых вредителя (злаковые тли и пшеничный трипс) окончательно утвердились в качестве доминирующих вредителей, формируя основную фитосанитарную нагрузку на посевах [15]. Несмотря на резкое снижение заселенности хлебной блошкой после вспышки 2022 г., исключительно высокий показатель в 2023 г. (93 %) и сохраняющаяся значительная заселенность в 2024 (30 %) выводят ее в лидеры по среднему значению за три года – 46,3 %.

Выявленная динамика, характеризующаяся резким сокращением численности гессенской и шведской мух при одновременном росте популяций пшеничного трипса и злаковых тлей, также может иметь связь со структурой применяемых инсектицидов. Как показано в работе [8], в РФ произошел кардинальный сдвиг от фосфорорганических соединений (ФОС 55,2 % в 2012 г. до 24 % в 2021 г.) к неоникотиноидам (46,4 % в 2021 г.). Неоникотиноиды (имidakлоприд, тиаметоксам) высокоэффективны против сосущих вредителей (тли, трипсы), что объясняет переход к данному классу инсектицидов [33, 34].

Анализ данных мониторинга фитосанитарного состояния посевов яровых зерновых колосовых культур в Российской Федерации за 2022–2024 г. показал, что абсолютными лидерами по площади заселения являются пшеничный трипс, хлебные блошки и злаковые тли [22–24]. Их показатели на порядок выше, чем у остальных видов (тысячи против сотен на тыс. га). Устойчивую тенденцию к росту продемонстрировали клоп вредная черепашка, пьявица, яровая муха, шведская муха. В Пермском крае ситуация более изменчива. Наблюдается резкое сокращение одних видов вредителей (мушки, мухи) при одновременном росте других (тли, трипс). Это может быть связано с климатическими факторами, успешностью локальных мер защиты растений или циклическими колебаниями популяций. Данные показывают, что фитосанитарная обстановка с вредителями яровых зерновых культур является сложной и разнородной. В то время как в масштабах всей страны наблюдается рост численности ряда опасных вредителей (клоп-черепашка, пьявица), в отдельно взятом Пермском крае ситуация развивается по своему сценарию: с резким ростом одних видов (тли) и столь же резким сокращением других (мухи). Это подчеркивает важность не только общероссийского мониторинга, но и разработки региональных стратегий защиты растений.

Сорные растения

Одним из обязательных условий для получения высокого урожая является борьба с сорными растениями. Многочисленные исследования свидетельствуют, что сорные растения, благодаря огромному количеству производимых семян и высокой выживаемости, быстро распространяются и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным посевам [35, 36], что подтверждают проведенные нами ранее исследования [37], которые показали, что в слое почвы 0–30 см может содержаться до 521 шт. семян сорняков на м², причем $\frac{2}{3}$ (68 %) из них находятся в верхнем слое 10 см.

Анализ засоренности посевов яровых зерновых колосовых культур (яровой пшеницы и ярового ячменя) за 2022–2024 годы на территории Пермского края позволяет выявить динамику видового состава и многообразия сорных растений. По данным оперативного мониторинга ФГБУ «Россельхозцентр» была проанализирована засоренность посевов яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае за трехлетний период (рисунок 4). Данные обследований свидетельствуют о значительном улучшении фитосанитарной обстановки в посевах яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае за период 2022–2024 гг. Наблюдается не только общее снижение уровня засоренности, но и качественное изменение структуры сорного компонента агрофитоценоза в сторону уменьшения доли наиболее вредоносных многолетних групп. Однако сохранение в составе доминирующих групп зимующих малолетних и некоторых многолетних сорняков диктует необходимость дальнейших основных обследований посевов, а также оптимизации систем защиты растений, включая дифференцированный подбор гербицидов и совершенствование агротехнических приемов.

Рисунок 4 – Засоренность посевов яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае по данным оперативных обследований ФГБУ «Россельхозцентр»

Однако на фоне общего улучшения выявляются новые вызовы. По данным основных обследований ФГБУ «Россельхозцентр» также была проанализирована засоренность посевов яровых зерновых колосовых культур в Пермском крае за

трехлетний период. В 2022–2023 гг. среди малолетних трав в посевах яровой пшеницы в Пермском крае преобладали овсюг, марь белая, подмаренник цепкий, фиалка полевая. В 2024 г. отмечено расширение спектра малолетних видов, включая горцы (змеиный, перечный), молочай, ромашки, а также виды с высокой плотностью (марь белая, пикульники – до 50 экз./м²). Среди многолетних видов в посевах яровой пшеницы стабильно высокую встречаемость демонстрируют: пырей ползучий, осот полевой, бодяк полевой, вьюнок полевой. В 2024 г. отмечено появление новых видов: пупавка красильная, колокольчик рапунцевидный. Паразитный вид зубчатка весенняя была зафиксирована в 2023 г. (до 5 экз./м²), в остальные годы паразитные виды не встречались. Преобладают малолетние виды, доминирующее положение в посевах зерновых культур Пермского края занимают такие виды как марь белая (*Chenopodium album*), фиалка полевая (*Viola arvensis*). Из многолетних доминируют пырей ползучий (*Elytrigia repens*) и осот полевой (*Sonchus arvensis*) [14–16], что также подтверждается ранее проведенными нами исследованиями [37]. Помимо этого, на территории Пермского края существует проблема повсеместного распространения инвазивного сорного растения борщевика Сосновского [39].

На протяжении трех лет (2022, 2023, 2024) в посевах ярового ячменя на территории Пермского края среди малолетних видов доминировали: овсюг, марь белая, подмаренник цепкий, редька дикая. В 2024 г. отмечено появление новых видов: мятлик однолетний, кислица обыкновенная, тмин обыкновенный. Среди многолетних видов в посевах ярового ячменя на территории Пермского края постоянно присутствуют: пырей ползучий, осот полевой, бодяк полевой, хвощ полевой. В 2024 г. зарегистрированы короставник полевой, подмаренник мягкий. Паразитные виды не выявлены ни в один из годов обследования. Среди общих тенденций можно выделить следующие: увеличилась плотность таких видов, как марь белая, пикульники, овсюг – до 50 экз./м²; многолетники (осот, бодяк, вьюнок) стабильно сохраняют высокую плотность (до 50 экз./м²); наблюдается расширение видового состава за счет малолетних и многолетних видов, что может свидетельствовать об адаптации сорняков к агротехническим мероприятиям [14–16].

Фитосанитарная обстановка в посевах овса в Пермском крае в 2022–2024 годах характеризуется негативной динамикой: уменьшились площади обследованных на засоренность посевов овса с 9,223 тыс. га (2022) до 6,543 тыс. га (2024); увеличился процент засоренности посевов с 87 % площади до 100 %. Состав сорных растений остаётся стабильным с доминированием малолетних (яровые ранние, зимующие) и многолетних (корнеотпрысковые, корневищные) видов. Отмечается увеличение видового разнообразия биогрупп малолетних сорных растений и увеличение плотности отдельных видов (например, гречишки вьюнковой и фиалки полевой). Видовой состав многолетних сорных растений остаётся стабильным, но отмечается увеличение плотности устойчивых видов. Во все годы наблюдения паразитные и полупаразитные сорные растения не выявлены. Динамика засорённости посевов овса указывает на необходимость усиления мер борьбы с сорной растительностью, особенно против видов с высокой конкурентной способностью и устойчивостью к гербицидам [14–16].

Расширение видового состава и увеличение плотности сорняков, особенно в 2024 г., напрямую связано с агрометеорологическими условиями. Влажный август 2024 г. (ГТК=1,94) способствовал массовому прорастанию падалицы и всходов зимующих и малолетних видов после уборки урожая, что увеличило «запас» сорняков на следующий сезон. Кроме того, засушливые периоды в начале сезона 2022 и 2023 годов (май-июнь) могли снизить эффективность почвенных гербицидов,

которые для проявления действия требуют достаточного увлажнения почвы [40]. Все эти факторы создавали селективное преимущество для устойчивых и засухоустойчивых видов (марь белая, овсюг, осот), позволяя им укорениться и формировать семенной банк в почве. В попытках увеличить рентабельность сельхозтоваропроизводители отказываются от традиционной обработки почвы (вспашка плугом с оборотом пласта) и стремятся к минимизации обработки почвы, что также является причиной увеличения сорной растительности в посевах [41].

Наблюдается усложнение видового состава сорняков и увеличение плотности устойчивых видов на фоне общероссийских трендов в применении гербицидов. На протяжении многих лет наибольшую долю в гербицидной нагрузке занимают производные фосфоновой кислоты (глифосаты) – 33,1 % в 2021 г. [9]. Длительное и масштабное применение глифосатов и других популярных действующих веществ (например, 2,4-Д, МЦПА) приводит к естественному отбору в пользу видов, обладающих устойчивостью или способных избегать воздействия гербицидов за счет биологических особенностей (смещенные сроки прорастания, разная глубина залегания семян) [42]. Рост доли комбинированных гербицидов (до 32 % в 2021 г.) является ответом на эту проблему, однако этого пока недостаточно для кардинального улучшения фитосанитарной обстановки [9]. Динамика сорного компонента в значительной степени зависит от влагообеспеченности в начале и в конце вегетации, влияя как на эффективность гербицидов, так и на потенциал прорастания семян сорняков.

Общая площадь фитосанитарного мониторинга на территории Российской Федерации на наличие сорняков демонстрирует тенденцию к снижению с 50 127,09 тыс. га в 2022 г. до 45 380,74 тыс. га в 2024 г. Общая засорённая площадь за данный период, напротив, выросла: с 22 508,36 тыс. га в 2022 г. до 26 615,19 тыс. га в 2024 г. Доля засорённых земель от общей обследуемой площади увеличилась. Площадь обследований именно яровых зерновых колосовых культур увеличилась – с 6 680,42 тыс. га в 2022 г. до 11 101,32 тыс. га в 2023 г. и снизилась до 8 098,80 тыс. га в 2024 г. Общая площадь гербицидных обработок всех сельскохозяйственных культур в РФ показала незначительное снижение с 42 334,88 тыс. га в 2022 г. до 38 623,64 тыс. га в 2024 г. Уровень засорённости и видовой состав значительно варьируют по федеральным округам. Наибольшие проблемы с засорённостью традиционно отмечаются в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах, что связано с большими площадями посевов [14–16].

Таким образом, улучшение фитосанитарной обстановки при оперативном обследовании не должно стать поводом для снижения внимания к основному обследованию и к проблеме засоренности. Данные, полученные традиционными методами, со всей очевидностью демонстрируют, что для адекватной оценки быстро меняющихся угроз необходим частый и масштабный мониторинг. Однако классические подходы к фитосанитарному мониторингу не отвечают этому требованию, поскольку отличаются недостаточной оперативностью и высокой ресурсоемкостью. Современный фитосанитарный мониторинг активно развивается в сторону внедрения высокоточных технологий и методик дистанционного зондирования, основанных на анализе спектральных характеристик вредителей и болезней, но в настоящее время ключевую роль в оценке состояния посевов играют вегетационные индексы, в частности, повсеместно применяемый нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) [12, 13]. Однако дальнейшее развитие связано с переходом к гиперспектральной съемке, которая позволяет рассчитывать специализированные индексы в узких зонах спектра, точно настроенные на диагностику конкретных фитопатологий [10, 43]. Поэтому

ключевыми задачами должны стать разработки экспериментальных методов, создание специализированного программного обеспечения и определение оптимальных технических средств для съемки и дешифровки данных.

Совершенствование системы защиты зерновых культур должно основываться на использовании наиболее перспективных химических средств: комбинированных препаратов, объединяющих действующие вещества из разных химических классов (например, стробилурин + триазол + карбоксамид). Такие препараты позволяют расширить спектр их действия и предотвратить появление резистентности у патогенов. Ключевой рекомендацией для снижения риска формирования резистентности у патогенов и вредителей в региональной системе защиты растений является: при планировании обработок против болезней учитывать необходимость ротации азолов с фунгицидами других химических групп, в частности, стробилуринами и препаратами на основе меди. В борьбе с доминирующими вредителями (трипс, тли) продолжить использование высокоэффективных неоникотиноидов, но в составе баковых смесей или комбинированных препаратов с пиретроидами для расширения спектра действия и предотвращения резистентности. Система защиты при борьбе с сорняками, наряду с применением комбинированных гербицидов, должна усилить роль агротехнических методов, поскольку существующая гербицидная нагрузка сама по себе не решает проблему видовой разнообразия и высокой плотности засорения. При этом рекомендуется пересмотреть технологии их применения: использование ИТ и точного земледелия (дифференцированное внесение, БПЛА, системы мониторинга), что позволит значительно повысить экономическую эффективность обработок.

В связи с этим необходима разработка и внедрение более эффективных научно обоснованных систем интегрированной защиты, включающих как современные химические, так и обязательные агротехнические, профилактические мероприятия с использованием методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализа спектральных характеристик посевов. В совокупности это позволит осуществить оперативный анализ обширных территорий, своевременно выявить очаги болезней, вредителей и сорняков, что является ключевым фактором для быстрого принятия решений и снижения общего инфекционного фона в посевах.

Выводы

В результате проведенного исследования достигнута цель по анализу видовой состава и распространенности основных вредных объектов. Установлено, что фитосанитарная обстановка в агроценозах яровых зерновых культур Пермского края характеризуется значительной напряженностью и динамичностью. Фитосанитарный мониторинг по болезням выявил стабильно высокий инфекционный фон по корневым гнилям (26–45%) и септориозу (17–55%), а также четкую тенденцию к увеличению распространенности листостебельных инфекций (бурой ржавчины, фузариоза колоса) в годы с повышенным увлажнением (2023–2024 гг.). Мониторинг по вредителям установил доминирование пшеничного трипса (уровень заселения 63–96 %) и злаковых тлей, численность которых возросла с 20 % до 54 % за три года. По сорному компоненту отмечается усложнение видовой состава и расширение спектра малолетних видов растений. В 2023–2024 гг. в посевах яровой пшеницы и ячменя зафиксировано появление новых видов, таких как горцы (змеиный, перечный), молочай, ромашки, а также пупавка красильная и колокольчик рапунцевидный. Параллельно наблюдается рост плотности (до 50 экз./м²) высококонкурентных видов – мари белой, пикульников, овсюга, а также стабильно высокая плотность многолетников (осота, бодяка, вьюнка).

На основании выявленных тенденций прогнозируется сохранение высокой фитосанитарной нагрузки в регионе с возможным усилением эпифитотийного потенциала болезней в условиях влажных вегетационных сезонов и ростом численности сосущих вредителей. Для стабилизации ситуации рекомендуется разработка адаптивных систем защиты растений, включающих дифференцированную систему фунгицидных обработок с ротацией препаратов различного механического действия, целевое применение инсектицидов против доминирующих видов вредителей, усовершенствование системы контроля сорняков с акцентом на виды с высокой конкурентной способностью, интеграцию химических и агротехнических методов с учетом региональных почвенно-климатических особенностей.

Таким образом, полученные результаты не только дают оценку текущего фитосанитарного состояния, но и позволяют прогнозировать его развитие, что является основой для разработки адаптивных региональных систем защиты растений. Данные системы должны включать ротацию химических средств с разным механизмом действия, усиление мониторинга и интеграцию агротехнических методов.

Литература

1. Wang N., Sundin G. W., Fuente L., Cubero J., Tatineni S., Brewer M. T., Zeng Q., Bock C. H., Cunniffe N. J., Wang C., Candresse T., Chappell T., Coleman J. J., Munkvold G. Key challenges in plant pathology in the next decade // *Phytopathology*. 2024. Vol. 114. No. 5. P. 837–842. DOI: 10.1094/PHYTO-04-24-0137-KC.
2. Пыткин А. Н., Баландин Д. А., Тимошина Е. В. Актуальные проблемы развития сельского хозяйства Пермского края: монография. Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2010. С. 125.
3. Ермакова Л. Н., Толмачева Н. И., Безматерных Е. А. Оценка агроклиматических ресурсов территории Пермского края // *Географический вестник*. 2010. № 2. С. 52–58.
4. Авдеев С. М., Лазарев Н. Н. Динамика агроклиматических показателей Пермского края в условиях изменения климата // *Кормопроизводство*. 2021. № 3. С. 9–15.
5. Петрова Н. Г. Биологическое и токсикологическое обоснование применения средств защиты пшеницы яровой от листовых болезней на Северо-Западе Нечерноземной зоны. Дисс. ... канд. биол. наук Санкт-Петербург: ВИЗР, 2022. 250 с.
6. Шешегова Т. К. Щеклеина Л. М. Фитопатогенная биота в условиях потепления климата (обзор) // *Теоретическая и прикладная экология*. 2022. № 3. С. 6–13. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-006-013.
7. Тареев А. И., Березнов А. В., Смирнов В. В., Тареева А. А., Кислая С. С. Мировой рынок химических средств защиты растений: потенциальные потери урожая, тренды и перспективы производства пестицидов для экономики России // *Техника и технология пищевых производств*. 2024. Т. 54. № 1. С. 310–329. DOI: 10.21603/2074-9414-2024-2-2508.
8. Говоров Д. Н., Живых А. В., Шабельникова А. А. Применение пестицидов. Год 2023-й // *Защита и карантин растений*. 2024. № 4. С. 9–10. DOI: 10.47528/1026-8634_2024_4_9.
9. Михайликова В. В., Скребкова Н.С. Динамика применения пестицидов в Российской Федерации // *Агрохимия*. 2023. № 9. С. 37–41. DOI: 10.31857/S0002188123090089.
10. Шпанев А. М., Петрушин А. Ф. Методологические основы изучения оптических характеристик фитосанитарного состояния посевов // *Агрофизика*. 2017. № 4. С. 48–57.
11. Захаренко В. А. Мониторинг фитосанитарного состояния агроэкосистем в связи с прогнозированием площадей обработок пестицидами в Российской Федерации // *Агрохимия*. 2018. № 12. С. 3–21. DOI: 10.1134/S0002188118120128.
12. Buja I., Sabella E., Monteduro A.G., Chiriaco M.S., De Bellis L., Luvisi A., Maruccio G. Advances in plant disease detection and monitoring: from traditional assays to in-field diagnostics // *Sensors*. 2021. Vol. 21. No. 6. Art. No. 2129. DOI: 10.3390/s21062129.
13. Abbas A., Zhang Z., Zheng H., Alami M. M., Alrefaei A. F., Abbas Q., Naqvi S. A. H., Rao M. J., Mosa W. F. A., Abbas Q., Hussain A., Hassan M. Z., Zhou L. Drones in plant disease assessment, efficient monitoring, and detection: a way forward to smart agriculture // *Agronomy*. 2023. Vol. 13. No. 6. Art. No. 1524. DOI: 10.3390/agronomy13061524.

14. Баврина А. П. Современные правила использования методов описательной статистики в медико-биологических исследованиях // Медицинский альманах. 2020. № 2 (63). С. 95–104.
15. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Пермском крае в 2022 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obuchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/filialom-podgotovlen-yubileynyu-15-vypusk-obzora-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov/> (дата обращения: 02.08.2025).
16. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Пермском крае в 2023 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obuchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/podgotovlen-obzor-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov-v-2023-godu-/> (дата обращения: 02.08.2025).
17. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Пермском крае в 2024 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obuchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/filialom-podgotovlen-obzor-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov-selskokhozyaystvennykh-kultur-v-2024g/> (дата обращения: 02.08.2025).
18. Скрыбина С. С., Елисеев С. Л., Яркова Н. Н., Фомин Д. С. Поражение корневыми гнилями и урожайность сортов ярового ячменя при применении фунгицида комфорт, КС в среднем Предуралье // Пермский аграрный вестник. 2025. № 3(51). С. 56–63. DOI: 10.47737/2307-2873_2025_51_56.
19. Завьялова Н. Е., Широких И. Г., Васбиева М. Т., Фомин Д. С. Влияние различных типов землепользования на прокариотные сообщества и стабилизацию органического вещества дерново-подзолистой почвы // Почвоведение. 2021. №. 2. С. 232–239. DOI: 10.31857/S0032180X21020167.
20. Новикова Т. В., Фомин Д. С., Зубарев Ю. Н. Оценка эффективности использования новых в пермском крае средств защиты растений // Материалы X международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного аграрного университета «Защита растений от вредных организмов». Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2021. С. 257–259.
21. Медведева И. Н., Чирков С. В., Упилкова Ж. А. Влияние регуляторов роста из группы халконов на урожайность и болезни яровых зерновых культур в Предуралье // Нива Поволжья. 2022. № 1 (61). Статья № 01007. DOI: 10.36461/NP.2022.61.1.016.
22. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2024 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obzory-i-prognozy/> (дата обращения: 02.08.2025).
23. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2023 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obzory-i-prognozy/> (дата обращения: 02.08.2025).
24. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2022 г. [Электронный ресурс] // Федеральное бюджетное учреждение «Россельхозцентр». Режим доступа: <https://rosselhoccenter.ru/obzory-i-prognozy/> (дата обращения: 02.08.2025).
25. Щеклеина Л. М. Экологическая пластичность и стабильность сортов озимой ржи, по иммунологической оценке, и урожайности // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 229–241. DOI: 10.5281/zenodo.15147806.
26. Верещагина А. Б., Гандрабур Е. С. Диагностика внутривидового адаптационного генеза черемухово-злаковой тли *Rhopalosiphum padi* (L.) в условиях питания на яровой мягкой пшенице различных сортов // Зерновое хозяйство России. 2023. Т. 15. № 3. С. 99–107. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-86-3-99-107.
27. Зулфугарова С. Т., Рустамова С. М., Гусейнова И. М. Активность антиоксидантных ферментов и термостабильность мембран у генотипов твердой пшеницы при тепловом стрессе // Аграрная наука. 2022. № 2. С. 56–61. DOI: 10.32634/0869-8155-2022-356-2-56-61.
28. Аммосов И. Н., Дринча В. М., Борисенко И. Б. Технологические аспекты подавления насекомых-вредителей зерна азированием // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 2(66). С. 537–544. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-02-00.

29. Malhi G. S., Kaur M., Kaushik P. Impact of climate change on agriculture and its mitigation strategies: a review // Sustainability. 2021. Vol. 13. No. 3. Art. No. 1318. DOI: 10.3390/su13031318.
30. Gullino M. L., Albajes R., Al-Jboory I., Angelotti F., Chakraborty S., Garrett K. A., Hurley B. P., Juroszek P., Lopian R., Makkouk K., Pan X., Pugliese M., Stephenson T. Climate change and pathways used by pests as challenges to plant health in agriculture and forestry // Sustainability. 2022. Vol. 14. No. 19. Art. No. 12421. DOI: 10.3390/su141912421.
31. Bouri M., Arslan K. S., Şahin F. Climate-smart pest management in sustainable agriculture: promises and challenges // Sustainability. 2023. Vol. 15. No. 5. Art. No. 4592. DOI: 10.3390/su15054592.
32. Лисюткина А. И., Ступин А. С. Воздействие насекомых на растение // Материалы Национальной научно-практической конференции «Теоретический и практический потенциал в АПК, лесном хозяйстве и сфере гостеприимства». Рязань: РГАТУ, 2021. С. 87–91.
33. Srinivasan R., Rajan M. R. Comparative evaluation of selected neonicotinoids and conventional insecticide against aphids (*Aphis gossypii*) and whiteflies (*Bemisia tabaci*) // Journal of Oilseeds Research. 2022. Vol. 39. No. 1. P. 61–65. DOI: 10.56739/jor.v39i1.137340.
34. Mota Z. L., Díaz I. A., Martínez-Ávila A. E., Otero-Olvera M., Leyva-Ruiz D., Aponte-Pineda L. S., Rangel-Duarte S. G., Pacheco-Aguilar J. R., Amaro-Reyes A., Campos-Guillén J., Montes-Flores L. A., Ramos-López M. A. A review of the adverse effects of neonicotinoids on the environment // Environments. 2024. Vol. 11. No. 9. Art. No. 196. DOI:10.3390/environments11090196.
35. Андреева Н. В., Бобрович Л. В. Сорные травы и меры борьбы с ними // Наука и образование. 2021. Т. 4. № 4. Статья № 59.
36. Андросова Д. Н., Данилова Н. С. Всхожесть и характер прорастания семян сорных растений в связи с их биоморфой // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2023. № 5 (194). С. 94–101. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-5-94-101.
37. Пикулева Г. И., Фомин Д. С. Потенциальная засорённость почвы в зависимости от основной обработки почвы с элементами дистанционного зондирования земли при возделывании яровой пшеницы // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, молодых учёных, аспирантов и студентов, посвящённой Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации «Молодёжная наука 2024: технологии, инновации». Пермь: ИПЦ Прокрость, 2024. С. 131–135.
38. Фомин Д. С., Ямалдинова В. Р., Тетерлев И. С. Влияние вида пара и фона питания на засорённость посевов и продуктивность севооборотов // Пермский аграрный вестник. 2016. № 4 (16). С. 55–60.
39. Фомин Дм. С., Фомин Д. С. Борщевик Сосновского (*Heracleum sosnowskyi* Manden)-инвазивное сорное растение как экологическое бедствие на территории Пермского края // Материалы X международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного аграрного университета «Защита растений от вредных организмов». Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2021. С. 384–386.
40. Илларионов А. И., Лукин А. Л., Соболев К. С. Эффективность использования гербицидов в системе интегрированной защиты подсолнечника от сорных растений в условиях Центрального Черноземья // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2020. Т. 13. № 3. С. 63–73. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.3.63.
41. Фомин Дм. С., Фомин Д. С., Зубарев Ю. Н. Геоинформационные технологии в повышении урожайности яровой пшеницы // Аграрный вестник Урала. 2025. Т. 25. № 4. С. 552–563. DOI: 10.32417/1997-4868-2025-25-04-552-563.
42. Голубев А. С. Берестецкий А. О. Перспективные направления использования биологических и биорациональных гербицидов в растениеводстве России (обзор) // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 5. С. 868–884. DOI: 10.15389/agrobiology.2021.5.868rus.
43. Данилов Р. Ю. Исмаилов В. Я., Третьяков В. А. Кремнева О. Ю., Шумилов Ю. В., Ризванов А. А., Кривошеин В. В., Костенко И. А. Разработка прецизионных технологий фитосанитарного мониторинга агроэкосистем на основе использования данных дистанционного гиперспектрального зондирования Земли // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 10. С. 82–86. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-11019.

References

1. Wang N., Sundin G. W., Fuente L., Cubero J., Tatineni S., Brewer M. T., Zeng Q., Bock C. H., Cunniffe N. J., Wang C., Candresse T., Chappell T., Coleman J. J., Munkvold G. Key challenges in plant pathology in the next decade // Phytopathology. 2024. Vol. 114. No. 5. P. 837–842. DOI: 10.1094/PHYTO-04-24-0137-KC.

2. Pytkin A. N., Balandin D. A., Timoshina E. V. Actual problems of development of agriculture of Perm Region: monograph. Ekaterinburg: Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2010. 125 p.
3. Ermakova L. N., Tolmacheva N. I., Bezmaternykh E. A. The evaluation of agro-climatic resources within the territory of Perm Region // *Geographical Bulletin*. 2010. No. 2. P. 52–58.
4. Avdeev S. M., Lazarev N. N. The dynamics of climate change in the Perm Territory // *Kormoproizvodstvo*. 2021. No. 3. P. 9–15.
5. Petrova N. G. Biological and toxicological justification for the use of protection products for spring wheat against foliar diseases in the Northwest of the Non-Chernozem Zone: Diss. ... Cand. Sc. (Biol.). Saint-Petersburg: All-Russian Research Institute of Plant Protection (VIZR), 2022. 250 p.
6. Sheshegova T. K., Shchekleina L. M. Phytopathogenic biota in the conditions of climate warming (review) // *Theoretical and Applied Ecology*. 2022. No. 3. P. 6–13. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-006-013.
7. Tareev A. I., Bereznov A. V., Smirnov V. V., Tareeva A. A., Kislaya S. S. Global market of chemical crop protection agents: forecasting yield losses and economic prospects for domestic pesticide production // *Food Processing: Techniques and Technology*. 2024. Vol. 54. No. 2. P. 310–329. DOI: 10.21603/2074-9414-2024-2-2508.
8. Govorov D. N., Zhivykh A. V., Shabelnikova A. A. Application of pesticides. The 2023rd year // *Plant Protection and Quarantine*. 2024. No 4. P. 9–10. DOI: 10.47528/1026-8634_2024_4_9.
9. Mikhaylikova V. V., Strebkova N. S. Dynamics of pesticide use in the Russian Federation // *Agrohimia*. 2023. No. 9. P. 37–41. DOI: 10.31857/S0002188123090089.
10. Shpanev A. M., Petrushin A. F. Methodological basis for studying spectral characteristics of the phytosanitary crops state // *Agrophysica*. 2017. No. 4. P. 48–57.
11. Zakharenko V. A. Monitoring of phytosanitary condition of agroecosystems in connection with forecasting of pesticide treatment areas in the Russian Federation // *Agrohimia*. 2018. No. 12. P. 3–21. DOI: 10.1134/S0002188118120128.
12. Buja I., Sabella E., Monteduro A. G., Chiriacò M. S., De Bellis L., Luvisi A., Maruccio G. Advances in plant disease detection and monitoring: from traditional assays to in-field diagnostics // *Sensors*. 2021. Vol. 21. No. 6. Art. No. 2129. DOI: 10.3390/s21062129.
13. Abbas A., Zhang Z., Zheng H., Alami M. M., Alrefaei A. F., Abbas Q., Naqvi S. A. H., Rao M. J., Mosa W. F. A., Abbas Q., Hussain A., Hassan M. Z., Zhou L. Drones in plant disease assessment, efficient monitoring, and detection: a way forward to smart agriculture // *Agronomy*. 2023. Vol. 13. No. 6. Art. No. 1524. DOI: 10.3390/agronomy13061524.
14. Bavrina A.P. Modern rules for the use of descriptive statistics methods in biomedical research // *Medical Almanac*. 2020. No. 2 (63). P. 95–104.
15. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Perm Territory in 2022 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/filialom-podgotovlen-yubileynyy-15-vypusk-obzora-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov/> (reference’s date: 02.08.2025).
16. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Perm Territory in 2023 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/podgotovlen-obzor-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov-v-2023-go> (reference’s date: 02.08.2025).
17. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Perm Territory in 2024 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/permskiy-kray/filialom-podgotovlen-obzor-fitosanitarnogo-sostoyaniya-posevov-selskokhozyaystvennykh-kultur-v-2024g/> (reference’s date: 02.08.2025).
18. Skryabina S. S., Eliseev S. L., Yarkova N. N., Fomin D. S. Root rot damage and productivity of spring barley varieties when using the fungicide “Comfort, CS” in the Middle Urals // *Perm Agrarian Journal*. 2025. No 3(51). P. 56–63. DOI: 10.47737/2307-2873_2025_51_56.
19. Zavyalova N. E., Shirokikh I. G., Vasbieva M. T., Fomin D. S. Influence of different types of land use on the microbial communities and organic matter stabilization in soddy-podzolic soil // *Pochvovedenie*. 2021. No. 2. P. 232–239. DOI: 10.31857/S0032180X21020167.
20. Novikova T. V., Fomin D. S., Zubarev Yu. N. Evaluation of the effectiveness of the use of new plant protection products in the Perm Region // *Proceedings of the X international research and production conference dedicated to the 100th anniversary of the Kuban State Agrarian University “Crop protection against hazardous organisms”*. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2021. P. 257–259.

21. Medvedeva I. N., Chirkov S. V., Upilkova Z. A. Effects of growth regulators of the chalcone group on yield and diseases of spring cereal crops in the western piedmont of the Ural Mountains // Niva Povolzhya. 2022. No. 1 (61). Art. No. 01007. DOI: 10.36461/NP.2022.61.1.016.
22. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Russian Federation in 2022 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselkhozcenter.ru/obzory-i-prognozy/> (reference’s date: 02.08.2025).
23. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Russian Federation in 2023 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselkhozcenter.ru/obzory-i-prognozy/> (reference’s date: 02.08.2025).
24. Review of the phytosanitary condition of agricultural crops in the Russian Federation in 2024 // Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Center” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). [Electronic resource]. Access point: <https://rosselkhozcenter.ru/obzory-i-prognozy/> (reference’s date: 02.08.2025).
25. Shchekleina L. M. Ecological plasticity and stability of winter rye varieties by immunological evaluation and yield // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No 1(41). P. 229–241. DOI: 10.5281/zenodo.15147806.
26. Vereshchagina A. B., Gandrabur E. S. Diagnosis of intrapopulation adaptation genesis of bird cherry aphid *Rhopalosiphum padi* (L.) under nutrition conditions on various spring common wheat varieties // Grain Economy of Russia. 2023. Vol. 15. No 3. P. 99–107. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-86-3-99-107.
27. Zulfugarova S. T., Rustamova S. M., Huseynova I. M. Antioxidant enzymes activity and membrane thermostability in durum wheat genotypes under heat stress // Agrarian Science. 2022. No. 2. P. 56–61. DOI: 10.32634/0869-8155-2022-356-2-56-61.
28. Ammosov I. N., Drincha V. M., Borisenko I. B. Technological aspects of suppression of insect pests of grain by aeration // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2022. No 2(66). P. 537–544. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-02-00.
29. Malhi G. S., Kaur M., Kaushik P. Impact of climate change on agriculture and its mitigation strategies: a review // Sustainability. 2021. Vol. 13. No. 3. Art. No. 1318. DOI: 10.3390/su13031318.
30. Gullino M. L., Albajes R., Al-Jboory I., Angelotti F., Chakraborty S., Garrett K. A., Hurley B. P., Juroszek P., Lopian R., Makkouk K., Pan X., Pugliese M., Stephenson T. Climate change and pathways used by pests as challenges to plant health in agriculture and forestry // Sustainability. 2022. Vol. 14. No. 19. Art. No. 12421. DOI:10.3390/su141912421.
31. Bouri M., Arslan K. S., Şahin F. Climate-smart pest management in sustainable agriculture: promises and challenges // Sustainability. 2023. Vol. 15. No. 5. Art. No. 4592. DOI: 10.3390/su15054592.
32. Lisyutkina A. I., Stupin A. R. Effect of the agent on the plant // Materials of the National scientific and practical Conference of students, undergraduates, postgraduates and young scientists “Theoretical and practical potential in the agro-industrial complex, forestry and hospitality sector”. Ryazan: Ryazan State Agrotechnological University Named After P.A. Kostychev, 2021. P. 87–91.
33. Srinivasan R., Rajan M. R. Comparative evaluation of selected neonicotinoids and conventional insecticide against aphids (*Aphis gossypii*) and whiteflies (*Bemisia tabaci*) // Journal of Oilseeds Research. 2022. Vol. 39. No. 1. P. 61–65. DOI: 10.56739/jor.v39i1.137340.
34. Mota Z. L., Díaz I. A., Martínez-Ávila A. E., Otero-Olvera M., Leyva-Ruiz D., Aponte-Pineda L. S., Rangel-Duarte S. G., Pacheco-Aguilar J. R., Amaro-Reyes A., Campos-Guillén J., Montes-Flores L. A., Ramos-López M. A. A review of the adverse effects of neonicotinoids on the environment // Environments. 2024. Vol. 11. No. 9. Art. No. 196. DOI: 10.3390/environments11090196.
35. Andreeva N. V., Bobrovich L. V. Weeds and measures to combat them // Science and Education. 2021. Vol. 4. No. 4. Art. No. 59.
36. Androsova D. N., Danilova N. S. Weeds germinating ability and germination nature in connection with their biomorph // Bulletin of KrasSAU. 2023. No. 5 (194). P. 94–101. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-5-94-101.
37. Pikuleva G. I., Fomin D. S. Potential soil weediness depending on primary tillage with elements of remote sensing during spring wheat cultivation // Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Postgraduates, and Students Dedicated to the Decade of Science and Technology in the Russian Federation “Youth Science 2024: Technologies, Innovations”. Perm: Prokrost, 2024. P. 131–135.
38. Fomin D. S., Iamaltdinova V. R., Teterlev I. S. Influence of fallow type and nutrition background on sowings contamination and crop rotation productivity // Perm Agrarian Journal. 2016. No. 4 (16). P. 55–60.
39. Fomin Dm. S., Fomin D. S. Sosnowsky's hogweed (*Heracleum sosnowskyi* Manden) – invasive weed plant as an ecological disaster in Permskij kraj // Proceedings of the X international research and production conference dedicated to the 100th anniversary of the Kuban State Agrarian University “Crop protection against hazardous organisms”. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2021. P. 384–386.

40. Illarionov A. I., Lukin A. L., Sobolev K. S. Efficiency of herbicides in the system of integrated protection of sunflower crops from weed vegetation in the conditions of the Central Chernozem Region // Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2020. Vol. 13. No. 3. P. 63–73. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.3.63.

41. Fomin Dm. S., Fomin D. S., Zubarev Yu. N. Geoinformation technologies in increasing the yield of spring wheat // Agrarian Bulletin of the Urals. 2025. Vol. 25. No. 4. P. 552–563. DOI: 10.32417/1997-4868-2025-25-04-552-563.

42. Golubev A. S., Berestetskiy A. O. Future directions for use of biological and biorational herbicides in Russia (review) // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]. 2021. Vol. 56. No. 5. P. 868–884. DOI: 10.15389/agrobiol.2021.5.868rus.

43. Danilov R. Yu., Ismailov V. Ya., Tretyakov V. A., Kremneva O. Yu., Shumilov Yu. V., Rizvanov A. A., Krivoshein V. V., Kostenko I. A. Development of precision technologies of phytosanitary monitoring of agroecosystems on the basis of data of remote hyperspectral sensing of the Earth // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2018. Vol. 32. No. 10. P. 82–86. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-11019.

UDC 632.92: 632.91

Pechenkina V. A., Fomin D. S., Fomin Dm. S.

PHYTOSANITARY SITUATION OF SPRING GRAIN CROPS IN PERM REGION IN 2022–2024

Summary. *In the context of climate change and increasing pressure on agroecosystems, phytosanitary safety concerns are becoming relevant for ensuring regional food security. This article presents the results of a three-year monitoring (2022–2024) of the phytosanitary situation in spring grain crop agrocenoses (barley, wheat, oats) in the Perm Region; data on this issue was available from the reports of the Federal State Budgetary Institution “Russian Agricultural Centre” (FSBI “Rosselkhoztsentr”). The aim of the study was to analyze the species composition and the prevalence of major harmful organisms in spring grain crops of the Perm Region for the period 2022–2024. The dominant diseases in the region were found to be septoria leaf blotch (*Parastagonospora nodorum* (Berk.) Quaedvl., Verkley & Crous, *Zymoseptoria tritici* (Desm.) Quaedvl. & Crous), root rots (*Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoemaker, *Fusarium* sp.), and sooty head mold/black sooty mold (*Alternaria tenuis* Nees., *Cladosporium herbarum* Lk.). A trend towards an increase in the prevalence and severity of foliar diseases was identified in years with increased precipitation during the growing season (this phenomenon was especially noticeable in 2023 and 2024). Among the insect pests, the most significant damage was caused by wheat thrips (*Haplothrips tritici* Kurd.), with an infestation rate of 63–96 %; cereal aphids (*Schizaphis graminum* Rond.), which demonstrated an increase in population from 20 % to 54 % over the three-year period; flea beetles (*Phyllotreta vittula* Redt., *Chaetocnema aridula* Gyll.), with an infestation rate of 30–93%. Phytosanitary monitoring of the weed component of the agrocenoses revealed a significant expansion in the species composition of annual weeds; however, highly competitive perennial species (*Sonchus arvensis*, *Cirsium arvense*, and *Elytrigia repens*) still hold a dominant status. The identified trends, specifically, the consistently high infectious pressure from root rots and septoria, increased prevalence of foliar diseases, rising populations of dominant pests, and a reduction in weed control efforts amid their expanding spread, indicate a deteriorating phytosanitary situation and the inadequacy of current plant protection systems. Consequently, there is a necessity for a review of these systems and the development of adaptive regional strategies.*

Keywords: *spring grain crops, plant diseases, pests, weeds, phytosanitary monitoring, Perm Region, plant protection.*

Печенкина Виктория Андреевна, младший научный сотрудник лаборатории прецизионных технологий в сельском хозяйстве, Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 12; e-mail: p_viktoria2@mail.ru.

Фомин Денис Станиславович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией прецизионных технологий в сельском хозяйстве, Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 12; e-mail: pniish@rambler.ru.

Фомин Дмитрий Станиславович, научный сотрудник лаборатории прецизионных технологий в сельском хозяйстве, Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 12; e-mail: pniish@rambler.ru.

Pechenkina Viktoria Andreevna, junior researcher at the Laboratory of precision technologies in agriculture, Perm Agricultural Research Institute – branch of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 12, Kultury str., Lobanovo village, Perm District, Perm Region, 614532, Russian Federation; e-mail: p_viktoria2@mail.ru.

Fomin Denis Stanislavovich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of precision technologies in agriculture, Perm Agricultural Research Institute – branch of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 12, Kultury str., Lobanovo village, Perm District, Perm Region, 614532, Russian Federation; e-mail: pniish@rambler.ru.

Fomin Dmitriy Stanislavovich, researcher at the Laboratory of precision technologies in agriculture, Perm Agricultural Research Institute – branch of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 12, Kultury str., Lobanovo village, Perm District, Perm Region, 614532, Russian Federation; e-mail: pniish@rambler.ru.

Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда и Пермского края (проект РНФ № 25-26-20066 «Поиск взаимосвязей спектральных характеристик зерновых культур, пораженных септориозом для разработки технологии неинвазивного обнаружения септориоза»).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 20.10.2025.

Дата принятия к печати – 25.11.2025.